

Diseño, fabricación y validación de bobina para calentamiento por inducción de probetas planas.

Pablo Alberto Limon Leyva ¹, Antonio de Jesús Balvantin García ², Mario Francisco Suzuki Valenzuela ³, Rafael Alfonso Figueroa Díaz ⁴

¹Instituto Tecnológico de Sonora, pablo.limon@itson.edu.mx

²Universidad de Guanajuato, División de Ingeniería Campus Irapuato – Salamanca, antonio.balvantin@ugto.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.

Resumen

Este trabajo presenta la caracterización experimental del proceso de calentamiento por inducción de probetas metálicas bajo la norma ASTM E8, variando los parámetros geométricos del inductor, así como los valores de las variables eléctricas de alimentación del sistema de calentamiento. El objetivo principal del presente trabajo es determinar tanto los parámetros geométricos de la bobina, como son la forma geometría, número espiras, y distancia a la probeta; los parámetros de alimentación eléctrica del circuito (voltaje y corriente), con los cuales se genere un calentamiento uniforme y constante en las probetas utilizadas por un periodo de tiempo prolongado. Los perfiles de temperatura, generados en las probetas, fueron adquiridos utilizando una cámara termográfica Fluke® T110. Los resultados obtenidos se utilizarán para generar una estación experimental de calentamiento por inducción para futuras pruebas de caracterización mecánica de materiales sujetos a tensión uniaxial a temperaturas superiores a las del ambiente.

Palabras clave: Caracterización, experimental, inducción, calentamiento.

Abstract

This paper presents the experimental characterization of the induction heating process of metallic specimens under ASTM E8, varying the geometrical parameters of the inductor, as well as the values of the heating system's electrical supply, is proposed in this work. The main objective of this work is to determine both the geometrical parameters of the coil, such as geometry, number of turns, and distance to the specimen; as well as the electrical power supply parameters of the circuit (voltage and current), with which a uniform and constant heating is generated in the specimens used for an extended period of time. The temperature profiles generated in the specimens were acquired using a Fluke® T110 thermographic camera. The obtained results will be used to generate an experimental induction heating station for future mechanical characterization tests of materials undergone uniaxial stress at temperatures over ambient temperature.

Key words: Characterization, experimental, induction, heating.

Introducción

La predicción de los efectos de las variaciones de temperatura sobre el comportamiento mecánico del acero durante las condiciones de trabajo de elementos mecánicos y componentes estructurales es crítica para diversas aplicaciones industriales. La caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales de uso industrial bajo condiciones de temperaturas variables se ha estudiado recientemente por diversos investigadores. La influencia de la temperatura en un rango entre 500 °C y 850 °C sobre la tasa de deformación y la distribución del esfuerzo en aceros con diversos recubrimientos, utilizados en la industria automotriz, fue reportada en la literatura [1, 2]. Por otro lado, estudios como el desarrollado por Kim, et al., [3], reportan las propiedades mecánicas de aleaciones no ferromagnéticas de titanio utilizadas para la industria aeroespacial bajo condiciones de alta temperatura, llegando a los 500 °C. Adicionalmente, Shimamoto et al. [4] desarrollaron y validaron una estación experimental de pruebas de tensión biaxiales, con la capacidad de realizar pruebas tanto dinámicas como estáticas a temperaturas controladas sobre probetas cruciformes de aluminio.

La caracterización de materiales bajo condiciones de alta temperatura requiere un proceso de calentamiento que mantenga dicha temperatura constante. Diversos procesos de calentamiento se han utilizado para la caracterización del comportamiento mecánico de materiales industriales bajo condiciones de alta temperatura. El calentamiento por resistencia eléctrica, así como el calentamiento por inducción electromagnética son dos de los procesos más utilizados para el calentamiento de materiales industriales sometidos a pruebas de caracterización mecánica.

El proceso de calentamiento por resistencia eléctrica consiste en colocar el espécimen entre dos electrodos para calentarlo por el efecto Joule [5, 6]. El calentamiento por resistencia eléctrica puede causar variaciones de temperatura sobre el espécimen, resultando en la generación de propiedades mecánicas no uniformes sobre el material [7, 8]. Por otro lado, el calentamiento por inducción es un proceso de calentamiento rápido, utilizado para la fundición y calentamiento de materiales para el conformado de metales en caliente [9-11].

La eficiencia energética del calentamiento por inducción es, hasta el momento, mayor a la de otros procesos de calentamiento de materiales ferromagnéticos [12, 13]. Debido a sus características de alta eficiencia y rapidez de calentamiento, en este trabajo se estudian diversos parámetros del proceso de calentamiento por inducción sobre probetas estándar de acero para pruebas de tensión.

Comúnmente, los diversos estudios realizados para la caracterización de las propiedades mecánicas de diferentes materiales se llevan a cabo a altas temperaturas, en el rango de los 500 °C a los 900 °C. Sin embargo, la influencia de la temperatura sobre las propiedades mecánicas de los materiales en un rango entre los 100 °C y los 500 °C, no ha sido reportada en la literatura.

En el presente trabajo se propone el análisis del proceso de calentamiento por inducción para generar valores en un rango bajo de temperatura (entre 50 °C y 200 °C) sobre el material. La variación de temperatura se genera modificando los parámetros de construcción del inductor, tales como su geometría y la distancia de separación al material. Adicionalmente, se varía también la potencia de alimentación del circuito de inducción, de manera que se pueda controlar el tiempo de calentamiento y la temperatura deseada.

Los resultados obtenidos a partir del presente análisis determinaran la factibilidad de implementar el sistema experimental propuesto para la futura caracterización de las propiedades mecánicas de materiales en el rango de temperaturas alcanzado. Para llevar a cabo este proceso, se hace circular una corriente alterna a través de un conductor, creando un campo magnético alterno, en el cual, una pieza de trabajo se ubicará dentro de él, convirtiéndose en un circuito electromagnético. Como resultado de ello, una corriente alterna se desarrolla en la pieza de trabajo, aunado con un cierto calor, debido a la resistencia del material, así como a las pérdidas por el fenómeno de histéresis.

Partiendo de un fenómeno básico del electromagnetismo, la inducción de calor. Un voltaje alterno se aplica a una bobina resultará en una corriente alterna en el circuito de la bobina. Esta corriente en la bobina producirá, en sus alrededores, un campo magnético variable. Este campo magnético tiene la capacidad de inducir corrientes parásitas (eddy) en la pieza de trabajo, localizada dentro de la bobina. Estas corrientes parásitas cuentan con la misma frecuencia que la corriente de la bobina, más no su sentido, ya que cuentan con un sentido contrario a la corriente de la bobina. Dadas las características de la pieza de trabajo, las corrientes parásitas producirán calor por medio del efecto Joule.

Se han detectado altas eficiencias cuando la resistencia de la bobina conductora es baja, comparada con la pieza de trabajo. También, las dimensiones mínimas de la pieza de trabajo, normal al flujo del campo magnético es grande comparada con la profundidad de penetración [14, 15].

Fundamentos Teóricos

Para la comprensión del fenómeno de calentamiento por inducción, se deben comprender las ecuaciones de Maxwell referidas al electromagnetismo. Una fuerza electromotriz es aquella capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos, también conocida como FEM. Si se utiliza una fuente de FEM y un dispositivo elaborado por un conductor, se puede establecer una corriente eléctrica capaz de generar un campo magnético B. El campo magnético generado, se puede intensificar acondicionando el conductor en forma de bobina con múltiples vueltas aisladas eléctricamente [16].

Todos los fenómenos electromagnéticos pueden relacionarse por medio de las ecuaciones de Maxwell, las cuales se presentan a continuación:

$$\epsilon_0 \oint E \cdot dS = q \quad (1)$$

$$\oint B \cdot dS = 0 \quad (2)$$

$$\oint E \cdot dl = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad (3)$$

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 \left\{ \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} + i \right\} \quad (4)$$

La ecuación (1) es la ley de Gauss para electricidad, que relaciona la carga eléctrica q y el campo eléctrico E que pasa por una superficie S , donde ϵ_0 es la permitividad eléctrica en el vacío. La ecuación (2) es la ley de Gauss para magnetismo y describe parcialmente, el comportamiento del campo magnético B que pasa por una superficie. La ecuación (3) es la ley de inducción de Faraday, que relaciona el efecto eléctrico del flujo del campo magnético ϕ_B , con el campo eléctrico que pasa por una cierta longitud l del medio; finalmente, la ecuación (4) que es la ley de Ampere describe el efecto magnético de campos eléctricos o corrientes variables sobre el medio, donde μ_0 es permeabilidad magnética del vacío y ϕ_E es el flujo del campo eléctrico.

De esta manera, si en un conductor tipo bobina se hace circular una corriente eléctrica, se genera un campo magnético cuya amplitud y distribución se puede también expresar con la ley de Ampere [17].

$$NI = \oint H \cdot dl = Hl \quad (5)$$

Donde, N es el número de espiras de la bobina, I es la corriente que circula a través de la bobina, H es el campo magnético y l es la longitud del circuito.

Tomando en cuenta que la corriente es alterna, se puede utilizar la ecuación de Faraday-Maxwell, que dice que se induce un campo magnético variable en el tiempo y, en consecuencia, para un conductor sumergido en este campo, una FEM (ε) tendrá el siguiente valor.

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt} \quad (6)$$

Por otro lado, en la parte interna de la pieza de trabajo a calentar, por medio de la inducción electromagnética, se denominará corriente inducida (Foucault), representada por i_f , y esta última es responsable por la generación del efecto Joule, el cual puede representarse por la siguiente ecuación.

$$P = i_f^2 R_{eq} \quad (7)$$

Donde, P es la cantidad de calor expresado en Julios (J) y R_{eq} es la resistencia eléctrica del conductor. Cabe resaltar, que el proceso de inducción electromagnética es un método de no contacto. La generación de calor puede controlarse, así como la profundidad δ a la cual se desea calentar la pieza de trabajo, la cual puede calcularse de la siguiente manera.

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0 \mu_r}} \quad (8)$$

Donde, ρ es la resistividad eléctrica del material, f es la frecuencia de la corriente alterna en la bobina, μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío, y μ_r es la permeabilidad magnética relativa del material. De esta manera, es posible modelar matemáticamente el proceso de calentamiento por inducción sobre un material ferromagnético, fenómeno que se aprovecha experimentalmente para diferentes implementaciones prácticas. El proceso de calentamiento experimental de probetas de acero al carbón se describe en la siguiente sección.

Metodología

Materiales

Se emplean probetas estandarizadas bajo la norma ASTM E8 para pruebas de caracterización de materiales, mismas que poseen una geometría con nomenclatura como se muestra en la figura 1 [18].

Figura 1. Geometría probeta norma ASTM E8.

Siendo, L la longitud total, W el ancho, G la longitud de la galga, T el grosor, R radio del filete, A longitud de la sección paralela reducida, B la longitud de la sección de agarre y C la anchura de la sección de agarre.

Para la experimentación se diseñaron y fabricaron manualmente tres diferentes bobinas, cambiando su geometría de manera que se altere la distancia al material. Las mismas por restricciones geométricas de las probetas a calentar, principalmente la sección de agarre de la probeta C , para que la bobina alcance a colocarse en la sección central, los diámetros de las bobinas son superiores a la longitud C de la Figura 1, la cual representa la sección de sujeción de la probeta, considerando también, que las geometrías propuestas mantengan la distancia cercana a la probeta. Aunado a lo anterior los diseños ovalados permiten acercar la bobina y los campos magnéticos a la zona central de la probeta.

Las tres bobinas consisten en espirales de 10 vueltas, siendo una de ellas circular y dos ovaladas (ver Figura 2). La bobina circular tiene un diámetro de 2", mientras que para la bobina ovalada 1, se utilizaron valores en el eje mayor (EM) y eje menor (em) de 2.75" y 1.1", respectivamente. Por otro lado, la bobina ovalada 2 tiene medidas de EM 2.3" y em 0.67". Para la fabricación de las bobinas se utilizó alambre de cobre calibre 12; adicionalmente, se mantuvo una distancia constante de espiras de 3 mm entre las espiras, utilizando un separador fabricado con manufactura aditiva en material ABS.

Figura 2. Bobinas experimentales utilizadas en la caracterización del proceso de calentamiento;
a) bobina circular, b) bobina ovalada 1 y c) bobina ovalada 2.

Por otro lado, la alimentación del circuito de calentamiento por inducción se varió en función de modificar la temperatura alcanzada a diferentes tiempos de calentamiento. El circuito para el calentamiento por inducción es una placa mini ZVS la cual trabaja en un rango de 5 a 12 V con un consumo máximo de 6 A. Para la alimentación del circuito de calentamiento se utilizó una fuente de poder BK Precision® con rangos de operación de 0-32V y de 0-6A (ver Figura 3).

Figura 3. Circuito de inducción conectado.

Para mantener la distancia de las espigas en las bobinas se implementa un separador dieléctrico, mismo que posee la forma geométrica para sujetar el calibre del cable empleado, aunado a separar las espiras uniformemente (ver Figura 4).

Figura 4. Espaciador de espiras de las bobinas.

Preparación

Se realizan las conexiones eléctricas de la fuente de poder, el circuito de inducción y la bobina, posteriormente se coloca la probeta en el interior de la bobina equidistante al centro de la misma, finalmente se colocan los espaciadores dieléctricos para espaciar las espiras de las bobinas uniformemente.

se controlan las condiciones constantes del lugar donde se realizan las pruebas, para evitar transferencias de calor por convección, conducción y radiación externas a las suministradas por el experimento, tales como corrientes de aire por flujo forzado, temperatura homogénea, en este caso 25° C, colocadas a la sombra, etc.

Desarrollo

Las variables que cambian en el experimento son la alimentación de la fuente de poder, los tres tipos de bobinas propuestas, el tiempo de exposición, mismos que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Variables del experimento.

Variables	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Voltaje de alimentación (V)	5	9	12
Tipo de bobina	Circular	Ovalada 1	Ovalada 2
Tiempo de exposición (Seg)	-	30	60

La caracterización de las bobinas propuestas se realizó variando el voltaje de alimentación del dispositivo de calentamiento por inducción en un rango de 5 a 12 volts y midiendo la potencia consumida por el circuito en vacío, y bajo condiciones de carga. Para generar la carga sobre el circuito se introduce una probeta de acero al carbón con dimensiones estándar. La temperatura de la probeta se monitorea en dos tiempos: a los 30 segundos de iniciada la prueba y finalmente, a los 60 segundos de calentamiento. Para determinar la

temperatura alcanzada en la probeta se capturó una imagen termográfica con una cámara marca Fluke Ti10, la cual proporciona la distribución de temperatura a lo largo de la superficie calibrada de la probeta. En cada imagen termográfica obtenida, se determinó la temperatura mínima y máxima de la probeta. Adicionalmente, se estimaron las temperaturas promedio y la desviación estándar de los valores de calentamiento. Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales se presentan y discuten en la siguiente sección.

Se inicia el experimento suministrando los parámetros eléctricos correspondientes por medio de la fuente de poder, se monitorea y contabiliza el tiempo, una vez alcanzado el tiempo correspondiente se realiza la captura de las condiciones térmicas por medio de la cámara termográfica, ajustando emisibilidad, humedad relativa, temperatura ambiente, distancia de la captura de la termografía. Se realizan tres réplicas del experimento con aleatoriedad en el orden de realización, para en el posterior procesamiento de datos.

Resultados y discusión

Primeros resultados

Se presenta a modo de ejemplificación una imagen termográfica de las pruebas realizadas con la probeta ovalada 2, a 60 segundos, y 12 V de alimentación.

Figura 5. Probeta calentada por inducción, imagen termográfica.

Los resultados de las pruebas experimentales se obtuvieron incrementando el voltaje de alimentación del circuito para cada una de las probetas en un rango de 5 a 12 volts, con incrementos de 1 volt. Durante los experimentos se generaron un total de 9 pruebas por bobina, con 3 repeticiones por prueba para alcanzar significancia estadística. Los promedios de las variaciones de temperatura para las tres bobinas a los voltajes de alimentación de los circuitos electrónicos (5, 9 y 12 volts) se pueden observar en la Tabla 2, mientras que de forma gráfica en la figura 6.

Tabla 2. Variaciones de temperatura medidas.

Probeta Circular	T ° C (30 s)	T ° C (60 s)	Razón de cambio °C/s
5 V	39.23	39.58	0.01
9 V	44.81	48.60	0.12
12 V	56.04	59.35	0.11
Probeta Ovalada 1			
5 V	43.74	44.35	0.02
9 V	48.19	50.28	0.06
12 V	64.66	65.27	0.02
Probeta Ovalada 2			
5 V	106.70	129.36	0.75
9 V	191.53	194.66	0.10
12 V	229.12	252.47	0.77

Figura 6. Resultados experimentales de calentamiento; a) bobina circular, b) bobina ovalada 1 y c) bobina ovalada 2.

En lo referente a las distribuciones de temperatura generada por la bobina ovalada 1, esto con las variaciones del modelo de bobina, la alimentación del voltaje y el tiempo de operación, esta presenta un rango de desviación estándar de entre 1.66 a 4.85, respectivamente en contraparte la bobina ovalada 2 presenta un rango de desviación estándar entre 9.6 a 12.14.

Trabajo a futuro

Realizar un estudio complementario de diseño de experimentos DOE, para identificar de las variables propuestas más alguna otra como la separación de las espigas, calibre de la bobina, etc, cuales son significativas para incrementar el rango de temperaturas a implementar, minimizar la desviación estándar de las temperaturas en la geometría, entre otros parámetros que se consideren relevantes, o para la operación, funcionalidad o manufactura de los mismos.

Realizar un estudio complementario para determinar si en los rangos propuestos los comportamientos son lineales, esto mediante un estudio de superficie de respuesta.

Realizar una optimización de las variables para por lo menos realizar una propuesta que contemple todas las variables significativas, que permita establecer una temperatura en un rango amplio de valores con la mínima distribución de temperaturas en el área de interés.

Implementar el sistema propuesto en experimentación que permita la caracterización de distintos materiales a diferentes temperaturas.

Conclusiones

En el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización del proceso de calentamiento por inducción sobre probetas de acero al carbón, con el fin de determinar los parámetros de diseño geométrico de las bobinas de calentamiento y los valores apropiados de alimentación que permitan mantener un determinado valor de temperatura constante durante el periodo de caracterización mecánica del material de la probeta, con la restricción secundaria de mantener la menor variación de temperatura en la zona de calentamiento.

Para el desarrollo de este trabajo se propuso el diseño y la fabricación de tres diferentes bobinas de calentamiento variando su geometría, generando así una bobina circular y dos ovaladas, con diferentes espaciamientos con respecto a la probeta a calentar. De los resultados experimentales obtenidos, se puede concluir que el mejor desempeño para mantener un valor de temperatura constante se obtuvo con la bobina ovalada 1. Mientras que la mayor temperatura obtenida en los tiempos de prueba propuestos se obtuvo con la bobina ovalada 2.

Una razón de cambio baja en las temperaturas de calentamiento se traduce en que el circuito puede mantener un valor de temperatura constante por un mayor tiempo. La desventaja de la bobina circular es la baja temperatura que induce sobre la probeta. En términos de mantener un valor de temperatura constante, la bobina ovalada 1 presenta un mejor desempeño. Finalmente, la bobina ovalada 2 genera un mayor calentamiento sobre la probeta; sin embargo, también presenta variaciones mayores por incremento de tiempo de la prueba.

Para las tres bobinas se puede observar un comportamiento con menos variaciones y estable en las temperaturas promedio para los 30 y 60 segundos de prueba. Sin embargo, la variación mínima se puede observar en la bobina circular con una alimentación de 5 V, sin embargo, los rangos de temperatura son los más limitados dentro de las propuestas analizadas.

Con base en los resultados, se puede determinar el diseño de la bobina a utilizar dependiendo de los requerimientos de la prueba deseada, así como también los parámetros de alimentación del circuito de calentamiento, en función del tiempo de operación y el valor de temperatura que se deseada mantener constante. Los resultados del análisis que se llevó a cabo durante el desarrollo del presente trabajo sentarán las bases para futuras investigaciones sobre la caracterización de las propiedades mecánicas de materiales metálicos bajo diferentes valores de temperatura constantes. Aunado a las prospecciones de trabajos futuros para la determinación de las variables significativas por medio de diseño de experimentos DOE, además de la determinación del comportamiento dentro de los rangos de operación por superficie de respuesta y la final propuesta de optimización.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación (PROFAPI ITSON) edición 2022 por el financiamiento para el desarrollo del presente trabajo.

Referencias

- [1] Fan, D. W., et al. "Critical review of hot stamping technology for automotive steels." *MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY-ASSOCIATION FOR IRON AND STEEL TECHNOLOGY-1* (2007): 98.
- [2] Taylor, T. and, and A. Clough. "Critical review of automotive hot-stamped sheet steel from an industrial perspective." *Materials Science and Technology* 34.7 (2018): 809-861.
- [3] Kim, Junyeong, Kug-Hwan Kim, and Dongil Kwon. "Evaluation of high-temperature tensile properties of Ti-6Al-4V using instrumented indentation testing." *Metals and Materials International* 22.2 (2016): 209-215.
- [4] Shimamoto, Akira, Taku Shimomura, and Jeong Hun Nam. "The development of a servo dynamic biaxial loading device." *Key Engineering Materials*. Vol. 243. Trans Tech Publications Ltd, 2003.
- [5] Mori, K., S. Maki, and Y. Tanaka. "Warm and hot stamping of ultra high tensile strength steel sheets using resistance heating." *CIRP annals* 54.1 (2005): 209-212.

- [6] Sun, Yuhao, et al. "An experimental investigation on the ductility and post-form strength of a martensitic steel in a novel warm stamping process." *Journal of Materials Processing Technology* 275 (2020): 116387.
- [7] Kolleck, Ralf, et al. "Alternative heating concepts for hot sheet metal forming." *Alternative heating concepts for hot sheet metal forming.* ., 2008. 239-246.
- [8] Kolleck, Ralf, et al. "Alternative heating concepts for hot sheet metal forming." *Alternative heating concepts for hot sheet metal forming.* ., 2008. 239-246.
- [9] Merklein, Marion, et al. "Hot stamping of boron steel sheets with tailored properties: A review." *Journal of materials processing technology* 228 (2016): 11-24.
- [10] Francesco, Gagliardi, Ambrogio Giuseppina, and Filice Luigino. "Incremental forming with local induction heating on materials with magnetic and non-magnetic properties." *Procedia Engineering* 183 (2017): 143-148.
- [11] Kim, Dong Kyu, et al. "Advanced induction heating system for hot stamping." *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 99.1 (2018): 583-593.
- [12] Nishibata, Toshinobu, and Nobusato Kojima. "Effect of quenching rate on hardness and microstructure of hot-stamped steel." *Journal of Alloys and Compounds* 577 (2013): S549-S554.
- [13] Bok, Hyun-Ho, et al. "Thermo-mechanical-metallurgical modeling for hot-press forming in consideration of the prior austenite deformation effect." *International Journal of Plasticity* 58 (2014): 154-183.
- [14] Sadeghipour, K., J. A. Dopkin, and K. Li. "A computer aided finite element/experimental analysis of induction heating process of steel." *Computers in industry* 28.3 (1996): 195-205.
- [15] Dong, Hongbao, Yao Zhao, and Hua Yuan. "Effect of coil width on deformed shape and processing efficiency during ship hull forming by induction heating." *Applied Sciences* 8.9 (2018): 1585.
- [16] Resnick, Robert, David Halliday, and Kenneth Krane. "Física Vol. I." *I* (2004).
- [17] Esteve Gómez, Vicente. *Influencia de los componentes parásitos en el análisis y diseño de inversores resonantes paralelo para aplicaciones de calentamiento por inducción.* 1999
- [18] DİZDAR, Haldun, Bülent AYDEMİR, and Cemal VATAN. "Differences of Latest Versions of ISO 6892-1 and ASTM E8 Tensile Testing Standards." *Differences* 1: 4.